

ПОЛНОСТЬЮ ЦИФРОВАЯ ФОНОВАЯ КАЛИБРОВКА 14-БИТНОГО АЦП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ**FULL DIGITAL BACKGROUND CALIBRATION 14-BIT SERIES ADC****ХУДЯКОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ,**
*Воронежский государственный университет.***KHUDYAKOV YURI YURIEVICH,**
Voronezh State University.

Объектом исследования является калибровка для АЦП последовательного приближения. Цель работы – разработка нового подхода для осуществления фоновой калибровки АЦП последовательного приближения. В процессе работы проводились исследования влияния неидеальностей аналогового тракта АЦП последовательного приближения на эффективную разрядность, интегральную и дифференциальную нелинейности. В результате исследования был разработан новый способ фоновой калибровки 14-битного АЦП последовательного приближения, основанный на минимизации ошибки между прямым и инверсным преобразованиями посредством использования адаптивной фильтрации.

The object of the research is calibration for successive approximation ADC. The aim of the work is to develop a new approach for performing background calibration of successive approximation ADC. In the course of work, we studied the influence of imperfections in the analog path of the successive approximation ADC on the effective bit width, integral and differential nonlinearity. As a result of the study, a new method of background calibration of a 14-bit successive approximation ADC was developed, based on minimizing the error between direct and inverse conversions by using adaptive filtering.

Ключевые слова: *фоновая калибровка, АЦП последовательного приближения, адаптивная фильтрация, LMS-фильтр, прямое и инверсное преобразования.*

Key words: *background calibration, successive approximation ADC, adaptive filtering, LMS filter, direct and inverse conversions.*

Введение. Архитектура последовательного приближения выполняет аналого-цифровое преобразование за несколько тактов, используя информацию о предыдущем бите, чтобы найти значение следующего бита (алгоритм двоичного взвешивания). Эффективной реализацией является так называемая схема перераспределения заряда или схема на переключаемых конденсаторах показанная на Рис.1. Во время фазы выборки и хранения (Рис.1(а)) ЦАП производит выборку входного сигнала, подключая нижние обкладки ко входу АЦП, а верхние обкладки к V_{cm} , требуемое синфазное напряжение для компаратора. Предполагая для простоты $V_{cm} = 0$, заряд на каждом конденсаторе определяется как

$$Q_i = V_{in}C_i. \quad (1)$$

и заряд всего емкостного массива

$$Q_{tot} = \sum_{i=1}^n V_{in}C_i = V_{in}C_{tot} \quad \text{при} \quad C_{tot} = \sum_{i=1}^n C_i \quad (2)$$

где C_{tot} суммарная емкость массива без учета паразитных емкостей.

После фазы выборки начинается преобразование (Рис.1(b)). Верхние обкладки конденсаторов подключаются ко входу компаратора, а нижние переключаются на опорные напряжения $\pm V_{ref}$ в соответствии с решениями компаратора D_k , которые хранятся в регистре последовательного приближения. Емкостная матрица является замкнутой системой, и ее заряд Q_T постоянен и определяется как

$$Q_{tot} = \sum_{i=1}^n C_i(d_i V_{rp} - V_{tp}) \tag{3}$$

где V_{tp} напряжение подключенное ко входу компаратора. По закону сохранения заряда мы приравняем (2) и (3)

$$V_{in} C_{tot} = \sum_{i=1}^n C_i(d_i V_{rp} - V_{tp}). \tag{4}$$

$$\frac{V_{in}}{V_{rp}} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{C_i}{C_{tot}}\right) d_i - \frac{V_{tp}}{V_{rp}} \sum_{i=1}^n \left(\frac{C_i}{C_{tot}}\right) d_i \tag{5}$$

Рис. 1. Алгоритм работы АЦП последовательного приближения.

Процесс последовательного приближения возвращает напряжение V_{tp} с точностью до 1 LSB, поэтому второе слагаемое в (5) представляет ошибку квантования. Первое слагаемое в (5) используется для определения выходного кода АЦП, цифрового представления x от V_{in}/V_{rp} .

$$x = \sum_{i=0}^{N-1} W_i d_i \quad \text{при} \quad W_i = \left(\frac{C_i}{C_{tot}}\right). \tag{6}$$

Из (6) видно, что вклад каждого решения d_i в цифровой выход x может быть представлен числовым «весом» W_i , заданным долей каждого конденсатора C_i по отношению к суммарной емкости массива C_{tot} . В идеальном случае емкость конденсаторов выбирается так, чтобы они формировали двоично-взвешенную последовательность, а решения d_i – это биты в двоичном коде.

Ошибки преобразования в АЦП последовательного приближения

В практической реализации есть много особенностей, которые делают структуру более сложной, чем показано на Рис.1. Обычно для улучшения согласования конденсаторов используется комбинация сегментации, фиктивной структуры и создание топологии с общим барицентром. По мере увеличения разрядности размер конденсатора, отвечающего за старший бит, увеличивается экспоненциально и при определенной разрядности его реализация в кристалле становится не практичной. Одним из способов уменьшения размера конденсато-

ров является модификация структуры для включения последовательных элементов (мостовых конденсаторов).

Чтобы избежать больших ошибок нелинейности из-за пропущенных кодов или пропущенных уровней, может быть необходимо, предусмотреть дополнительные конденсаторы и решения для избыточности. Однако во всех случаях будет выполняться соотношение (4), так что связь между решением и выходным кодом может быть описана с помощью уравнения (6). Из-за разброса конденсаторов происходит отклонение весов W_i в (6) от идеальных, что приводит к ошибкам аналого-цифрового преобразователя. Для исправления этого требуется калибровка.

Существует несколько подходов к решению проблемы разброса конденсаторов. Один из них состоит в увеличении размеров конденсаторов, чтобы ожидаемое статистическое отклонение соответствовало пределу для требуемого разрешения АЦП. Однако, это увеличивает площадь кристалла и потребление, поскольку в данном случае требуемый размер конденсатора намного превысит предел установленный kT/C шумом.

Калибровка ошибок АЦП может быть реализована с помощью аналоговых или цифровых методов или их комбинации. Один пример комбинированного подхода приведен в US 6400302 B1, 2002, в котором таблица калибровочных коэффициентов управляет ЦАП и вводит корректирующий заряд для каждого решения d_i . Коэффициенты, определенные один раз в процессе производства, восстанавливают правильно двоичное взвешивание в (6).

Реализация с более цифровым подходом приведена в [2], в котором цифровая фоновая процедура, основанная на возмущениях, работает в сочетании с адаптивным контуром для определения правильного W_i и линейности АЦП. Недостатком этого подхода является его реакция на постоянные входы (калибровка не может извлечь информацию для битовых переходов, которые не выполняются входом).

Вторым существенным недостатком использования возмущения при фоновой калибровке АЦП является урезанный динамический диапазон входных сигналов. От выбора размера емкости зависит скорость сходимости процесса калибровки. Чем больше емкость, тем быстрее будет устраняться ошибка между преобразованиями. Однако, это уменьшит диапазон входных сигналов.

В данной статье будет предложен новый полностью цифровой метод калибровки, позволяющий устранить недостатки рассмотренных вариантов.

Прямое и инверсное преобразование

До этой главы описывался только один способ преобразования АЦП последовательного приближения, но существуют по крайней мере два по своей сути идентичных метода. В этом разделе речь пойдет об этих двух методах, называемых прямым и инверсным преобразованиями, которые в последствии будут использоваться в качестве основы для извлечения весовых коэффициентов емкостного массива в составе АЦП последовательного приближения.

После того, как входной сигнал захвачен емкостным массивом, необходимо разрешить первый старший значащий бит (MSB). В прямом преобразовании, которое обычно считается стандартным способом выполнения преобразования, верхняя пластина конденсатора MSB C_{N-1} соединен с положительным опорным напряжением V_{rp} , в то время как верхние пластины всех остальных конденсаторов соединены с отрицательным опорным напряжением V_{rn} , как показано на Рис.2.a. При инверсном преобразовании C_{N-1} подключается к V_{rn} , а все остальные конденсаторы подключаются к V_{rp} , как показано в 2.d. После того, как срабатывает компаратор, первый бит разрешается. Если разрешенный бит равен «1» на следующей фазе битового тестирования, C_{N-1} подключается к V_{rp} . Если разрешенный бит равен 0, C_{N-1} подключается к V_{rn} . Это верно как для прямого, так и для инверсного преобразования. На следующей фазе битового тестирования C_{N-2} подключается к V_{rp} при прямом преобразова-

нии и к V_{rn} при инверсном преобразовании, как показано в 2.b и 2.e. После разрешения второго бита C_{N-2} подключается к V_{rp} , если второй бит был «1», или к V_{rn} , если второй бит был «0» как при прямом, так и при обратном преобразовании. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будут разрешены все N битов, как показано в 2.c и 2.f.

Приняв $V_{rn} = 0$, можно записать прямое преобразование входного сигнала V_{in} :

$$V_{in} = V_{rp} \sum_{i=0}^{N-1} d_{di} \frac{C_i}{C_{act}} - \frac{C_{tot}}{C_{act}} V_{OS} + \frac{C_{tot}}{C_{act}} V_{Qd} \tag{7}$$

Инверсное же преобразование будет равно:

$$\begin{aligned} V_{in} &= V_{rp} \left(1 - \sum_{i=0}^{N-1} \bar{d}_{ri} \frac{C_i}{C_{act}} \right) - \frac{C_{tot}}{C_{act}} V_{OS} + \frac{C_{tot}}{C_{act}} V_{Qr} = \\ &= V_{rp} \left(\sum_{i=0}^{N-1} d_{ri} \frac{C_i}{C_{act}} + \frac{C_{0A}}{C_{act}} \right) - \frac{C_{tot}}{C_{act}} V_{OS} + \frac{C_{tot}}{C_{act}} V_{Qr} \end{aligned} \tag{8}$$

Рис. 2. Прямое и инверсное преобразование в АЦП последовательного приближения.

Если входной сигнал преобразуется дважды с использованием прямого и обратного переключения, разница между двумя результатами преобразования может использоваться в качестве входного сигнала ошибки для алгоритма, который минимизирует ошибку, заставляя передаточные характеристики выглядеть как идеальная кривая с основанием 2. Это может быть сделано либо путем корректировки фактического значения конденсаторов в ЦАП с использованием очень маленьких конденсаторов и переключателей (эта методика называется электронной подстройкой или просто подстройкой), либо путем вычисления весовых значений номиналов конденсаторов в цифровой области.

Калибровка

Ошибку между прямым и инверсным преобразованием возможно минимизировать, используя адаптивную фильтрацию (LMS – фильтр):

$$error = \sum_{i=0}^{N-1} d_{di} * W_{i,n-1} - \sum_{i=0}^{N-1} d_{ri} * W_i - \Delta_{d,n-1}$$

$$W_{i,n} = W_{i,n-1} - \mu_W (d_{di} - d_{ri}) error$$

$$\Delta_{d,n} = \Delta_{d,n-1} + \mu_{\Delta} error$$

Коэффициенты μ_W и μ_{Δ} отвечают за скорость сходимости процесса. Для 14-тибитного АЦП последовательного приближения оптимальным становится следующий выбор значений коэффициентов в LMS-фильтре:

$$\mu_W = 2^{-13}$$

$$\mu_{\Delta} = 2^{-4}$$

Основание, равное двум, выбрано для уменьшения вычислительных ресурсов при схемотехнической реализации данного алгоритма.

Исходя из всего вышесказанного можно заключить, что весовые коэффициенты емкостного массива можно найти, если после захвата входного сигнала произвести прямое и инверсное преобразование. Выходной код затем формируется из среднего арифметического найденных значений. Такой подход был предложен в [3]. Однако данный метод имеет существенный недостаток, который заключается в невозможности калибровки при постоянном входном сигнале. Для нахождения всех весовых коэффициентов необходимо неоднократное изменение бита d_i , чтобы минимизировать рассогласование между прямым и инверсным преобразованием, подстроив весовой коэффициент W_i соответствующей емкости C_i .

Идея нового подхода заключается в том, что емкостной ЦАП в составе АЦП последовательного приближения может выступать в качестве устройства, задающего некоторый входной уровень, если подключить нижнее обкладки к определенной битовой последовательности (например, с помощью генератора псевдослучайных чисел), а верхние - к V_{cm} . Произведя затем прямое и инверсное преобразование заданного уровня, возможно найти ошибку преобразования, которая будет использоваться в адаптивной фильтрации для сведения ее к минимуму. В результате потребуется три преобразования: прямое, инверсное и нормальное. Таким образом, основным недостатком данного подхода станет снижение скорости преобразования.

Результаты и обсуждения

Модель АЦП последовательного приближения, а также калибровочный автомат были реализованы в Simulink [4].

1. В состав модели АЦП входят:
2. Устройство хранения и выборки;
3. Модель емкостного ЦАПа с паразитными емкостями в MSB, LSB массивах и мостовой емкости, а также возможность задавать разброс номиналов емкостей;
4. Компаратор с задаваемым смещением и входным шумом, имеющим нормальное распределение;
5. Калибровочный автомат, выполненный в Stateflow и реализующий алгоритм подстройки весовых коэффициентов емкостного массива с помощью LMS-фильтра.

При разбросе номиналов емкостей $\sigma_C = 1\%$ и выборе основания для формирования емкостного массива $r = 1.92$ время калибровки составило 150 000 выборок. Ошибка между прямым и инверсным преобразованиями приведена на Рис.3.

Рис. 3. Ошибка преобразования на выходе LMS-фильтра.

Спектр до и после калибровки показан на Рис.4 и 5, соответственно. Эффективная разрядность увеличена с 10.51 до 13.88.

Рис. 4. Спектр 14-битного АЦП до калибровки.

Рис. 5. Спектр 14-ти битного АЦП после калибровки.

Одной из самых важных характеристик АЦП является дифференциальная и интегральная нелинейности. Они показаны на Рис.6 и 7 и лежат в пределах 0.5 LSB.

Рис. 6. Дифференциальная нелинейность.

Рис. 7. Интегральная нелинейность.

Заключение

В статье предложен новый способ фоновой калибровки 14-битного АЦП последовательного приближения, основанный на минимизации с помощью LMS-фильтра ошибки, формируемой разницей между прямым и инверсным преобразованием. Использование емкостного ЦАП в качестве схемы задающей входной уровень и последующее нахождение прямого и инверсного кодов позволило устранить проблему в [3], связанную с отсутствием реакции калибровки на постоянный входной сигнал или сигнал, изменяющийся в малом диапазоне. После завершения калибровочного процесса эффективная разрядность составила 13.9, а интегральная и дифференциальные нелинейности не превысили 0.5 LSB.

Статья подготовлена при поддержке Фонда Содействия Инновациям. Заявка номер У-58863.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Liu W., Chang Y., Hsien S.-K. A 600MS/s 30mW 0.13 μ m CMOS ADC array achieving over 60dB SFDR with adaptive digital equalization // ISSCC2009 Digest of Technical Papers - 2009. - Vol. 52, P.82-83.
2. Chao C., Qian Y., Zhangming Z. A background digital calibration of split-capacitor 16-bit SAR ADC with sub-binary architecture // Microelectronics Journal - 2015. - Vol. 46, P. 795-800.
3. Stepanovic D. Calibration Techniques for Time-Interleaved SAR A/D Converters // University of California at Berkely - 2012, P. 105.
4. Дьяконов В.П. MATLAB R2007/2008/2009 для радиоинженеров. -М.:ДМК Пресс,2010-976с

© Худяков Ю.Ю., 2021.